

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA PARA CRIANÇAS E JOVENS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO: UM OLHAR SENSÍVEL ENTRE O SABER E O CUIDADO

José Gustavo Batista da Silva
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
josegustavobsilva@gmail.com

Resumo:

O presente artigo propõe um pensamento aprofundado sobre a relevância da educação matemática para crianças e adolescentes que estão em tratamento oncológico, abordando tanto as dimensões cognitiva, quanto as afetivas e sociais. Em circunstância de hospitalização prolongada, onde o cotidiano escolar é inesperadamente interrompido, e que a continuidade do ensino da matemática pode contribuir significativamente para a manutenção de vínculos afetivos, identitários e cognitivos, fortalecendo o sentimento de pertencimento e a liberdade intelectual dos pacientes. A pesquisa tem caráter qualitativo e exploratório, fundamentada em análise de documentos e bibliografias, com base em produções acadêmicas recentes sobre pedagogia hospitalar, direito à educação e educação matemática. Os resultados apontam a necessidade de formação específica de educadores, ampliação das políticas públicas e desenvolvimento de práticas interdisciplinares que incluam o saber matemático à realidade vivenciada pelos estudantes em tratamento.

Palavras-chave: Educação Matemática; Pedagogia Hospitalar; Câncer Infantil; Inclusão Escolar; Direitos da Criança.

Introdução

O câncer infantojuvenil não representa apenas um desafio clínico, mas também social, afetivo e educacional. Crianças e adolescentes que são diagnosticadas com a doença, tem com frequência a rotina transformada: onde há a interrupção das atividades escolares, a perda do convívio social e familiar, além de ter a necessidade de enfrentar procedimentos invasivos, dolorosos e repetitivos. Nesse contexto a educação pode tornar-se um elo essencial entre o passado saudável e o presente hospitalar. O ensino da matemática, muitas vezes percebido como um conteúdo difícil e desconectado da vida cotidiana, a qual pode adquirir novos significados, se tornando um instrumento de reconstrução subjetiva.

Direito à educação

A trajetória dos direitos da criança e do adolescente no Brasil passou por profundas transformações, especialmente a partir da Constituição Federal de 1988, em que os reconheceu como sujeitos em condições peculiares de desenvolvimento e os assegurou direitos fundamentais, como direito à vida, à educação e à saúde. Entretanto, mesmo diante desse marco jurídico, ainda há inúmeros desafios para garantir o pleno acesso à educação de jovens e crianças em situações de vulnerabilidade, como aquelas submetidas a tratamento prolongados contra o câncer.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2022), o câncer já é a segunda principal causa de morte entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil. Trata-se de uma doença grave, de tratamento longo e muitas das vezes é extremamente agressivo, que exige internações prolongadas, submetendo o jovem paciente a um cotidiano hospitalar marcado por várias entradas médicas, a qual frequentemente são afastados de sua rotina social e escolar. Nesse contexto, a educação tende a ser interrompida, intensificando o risco de evasão escolar e comprometendo não apenas o desenvolvimento acadêmico, mas também o socioemocional.

Apesar da inclusão do artigo 4º-A:

É assegurado atendimento educacional, durante o período de internação, ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o Poder Público em regulamento, na esfera de sua competência federativa. (LDBEN 9394/96)

Na Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional (LDBEN), por meio da Lei Nº 13.716/2018, a qual assegura atendimento educacional durante o período de internação, observa-se que essa garantia legal não se efetiva em território nacional. Em muitos casos, a ausência de profissionais capacitados e de políticas públicas específicas faz com que a responsabilidade pela aprendizagem recaia sobre os pais ou responsáveis, os quais normalmente não possuem formação pedagógica adequada para atender às necessidades educacionais de seus filhos.

Origem da Classe Hospitalar e sua Evolução no Brasil

De acordo com (ESTEVES, 2008), após a Segunda Guerra Mundial, com o grande número de crianças que foram mutiladas e feridas, a qual acarretava que as crianças passavam muito tempo nos hospitais, a fim de amenizar as consequências a longo prazo o prefeito de Paris Henri Sellier, no início de 1935 inaugura a primeira classe hospitalar, onde deu oportunidades as crianças prosseguir os estudos enquanto hospitalizadas.

No Brasil, o fortalecimento das práticas educacionais em hospitais no Brasil começou a se mostrar de forma mais organizada na década de 1950, tendo como marco a criação de atividades educacionais no Hospital Municipal Jesus, um hospital público infantil localizado no Rio de Janeiro, que passou a desenvolvê-las oficialmente em agosto de 1950 (FONSECA, 1999).

De acordo com o INCA via TeleOncoPed ICIA (2023):

Estima-se que, entre 2023 e 2025, quase oito mil novos casos de câncer infantojuvenil sejam diagnosticados no país. No estado de Pernambuco, são previstos aproximadamente 410 novos casos por ano durante esse período, sendo 43% desses casos estimados em crianças e adolescentes residentes no interior. (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2023, online)

Atualmente em Pernambuco, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), criou uma classe hospitalar, a qual foi inaugurada dia 19 de agosto de 2024. Segundo (IMIP, 2024, online):

Desde o início do ano letivo de 2024 a Classe Hospitalar da Figueira tem atendido estudantes do Grupo 4 da Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental (Anos Finais), assegurando que, mesmo durante o período de tratamento, as crianças possam continuar seu percurso acadêmico sem interrupções significativas. Até o momento, já usufruíram da classe hospitalar cerca de 100 estudantes. (IMIP, 2024, online)

Dessa forma, a presença da educação no ambiente hospitalar se mostra essencial não apenas para garantir o direito à aprendizagem, mas também como parte do próprio processo terapêutico. Ao manter o vínculo com o universo escolar, promove-se um sentimento de continuidade e pertencimento, contribuindo para o bem-estar emocional da criança, fortalecendo sua autoestima e oferecendo perspectivas de futuro, mesmo diante da realidade difícil do tratamento oncológico.

A inserção da matemática na prática pedagógica hospitalar permite a continuidade de seu desenvolvimento lógico-cognitivo e socialização, a partir de atividades contextualizadas e lúdicas, como o uso de jogos matemáticos, histórias infantis com conteúdo numérico, objetos manipulados como o jogo Tangram, a qual esses e outros recurso tornem a matemática viva e significativa, reduzindo impactos de evasão escolar.

Desafios da Alfabetização e da Educação Matemática em Crianças com Câncer

Atualmente no Brasil o processo de alfabetização do país, e repleto de desafios e que segundo Sá e Pessoa (2016) o Brasil tem altos índices de reprovações e alunos que encerram o ciclo básico sem estar efetivamente alfabetizados.

Segundo Ferreira (2023):

As dificuldades se intensificam no caso das crianças com câncer, perante os tratamentos invasivos e longos, a rotina hospitalar, as limitações físicas, a constante angústia que permeia os procedimentos médicos dolorosos e principalmente, o afastamento da rotina escolar. Este afastamento causa impactos imensuráveis à criança, pois a inserção no ambiente escolar e as vivências no meio social são essenciais para o progresso do processo de alfabetização. (FERREIRA; PESSOA, 2023, p. 2)

Isso se relaciona com o processo de educação matemática, onde as crianças diagnosticadas com câncer vivenciam por inúmeras situações, como o rompimento com amigos, já que muitas são retiradas de sua rotina para realizar tratamento, na qual a ausência de acompanhamento adequado durante o período de internação pode agravar desigualdades pré-existentes, tornando a alfabetização matemática ainda mais difícil. Por isso, é urgente fortalecer a pedagogia hospitalar com práticas alfabetizadoras inclusivas, sensíveis e consistentes, que reconheçam a educação como parte essencial do cuidado integral.

Um estudo feito em um hospital de referência em Fortaleza-CE em 2013 (FERREIRA, 2013) com oito crianças de oito a dezenove anos que tiveram pelo menos algum convívio com a escola, a qual destaca que crianças e adolescentes têm maior impacto negativo na experiência hospitalar quando são afastados totalmente do ensino-aprendizagem escolar. Em entrevistas realizadas por Silva et al. (2019), crianças em

tratamento relataram sentir falta da escola, como demonstra o seguinte depoimento: “Eu sinto falta de estudar, se eu pudesse não teria parado de ir à escola. É ruim [...], mas essa escolinha daqui é legal.” (SILVA et al., 2019, p. 52).

Além de representar uma ruptura no cotidiano, a ausência da escola compromete o desenvolvimento de competências essenciais especialmente em matemática, área que exige continuidade, prática e construção progressiva de conceitos. A Educação Matemática no contexto hospitalar é fundamental não apenas para evitar retrocessos, mas também para promover o raciocínio lógico, a resolução de problemas e a autonomia do pensamento, fortalecendo a autoestima e o senso de capacidade do aluno.

Metodologia

Este estudo adota uma abordagem qualitativa e exploratória, fundamentando-se na análise documental e bibliográfica. A pesquisa se apoia em produções acadêmicas recentes que abordam a pedagogia hospitalar, os direitos educacionais de crianças e adolescentes, e o papel da educação matemática em contextos de vulnerabilidade, como o tratamento oncológico. Foram utilizadas fontes legais (como a LDB e suas atualizações), estudos de caso e dados de instituições como o INCA, o IMIP e o ICIA, visando compreender como a educação matemática pode ser integrada ao cuidado integral oferecido a pacientes infantojuvenis hospitalizados. O método utilizado permitiu identificar lacunas e potencialidades na prática pedagógica hospitalar com foco no ensino da matemática.

Resultados

A análise das fontes evidenciou a necessidade urgente de políticas públicas específicas e da formação continuada de educadores para atuação em contextos hospitalares. Constatou-se que, embora haja garantias legais ao atendimento educacional hospitalar (como a Lei nº 13.716/2018), sua implementação é ainda precária em muitas regiões do país, sobretudo no interior. Iniciativas como a Classe Hospitalar do IMIP, inaugurada em 2024, demonstram avanços importantes, atendendo crianças da Educação Infantil ao Ensino Fundamental.

Além disso, verificou-se que a ausência do ambiente escolar afeta negativamente não apenas o rendimento acadêmico, mas também o bem-estar emocional e social das crianças e adolescentes em tratamento. Depoimentos de pacientes revelam a saudade da escola e o valor atribuído às atividades pedagógicas realizadas no hospital.

Destaca-se ainda que a matemática, quando ensinada por meio de atividades lúdicas, manipulativas e contextualizadas, pode fortalecer o raciocínio lógico, a autonomia e o senso de pertencimento dos estudantes hospitalizados, contribuindo para reduzir a evasão escolar e as desigualdades de aprendizagem.

Além de ser essencial, enfatizar que o ensino da Matemática em contextos hospitalares, pode se beneficiar da integração com múltiplas linguagens (oral, escrita, visual e simbólica) como forma de tornar conteúdos mais acessíveis e significativos. O uso de registros matemáticos, como desenhos, esquemas, gráficos e expressões simbólicas, possibilita que as crianças expressem seus pensamentos de maneira criativa e contextualizada, onde essa abordagem amplia a comunicação matemática e fortalece os vínculos entre os campos da Matemática e da Linguagem, promovendo aprendizagens mais conectadas e afetivamente significativas.

Considerações Finais

A educação matemática, inserida no contexto da pedagogia hospitalar, deve ser compreendida não apenas como um direito garantido por lei, mas como parte essencial do cuidado integral à criança e ao adolescente em tratamento oncológico. As experiências analisadas indicam que a escola no hospital pode resgatar vínculos afetivos e cognitivos, promovendo dignidade, esperança e continuidade na formação acadêmica e humana dos pacientes.

Para tanto, é imprescindível o investimento na formação de profissionais da educação para atuação em ambientes hospitalares, bem como a criação e fortalecimento de políticas públicas inclusivas, que contemplem as particularidades desse público. O ensino da matemática nesse contexto deve ser sensível, acessível e humanizado, reconhecendo que aprender também é uma forma de resistir e se reconstruir diante da adversidade. Somando isso, é necessário considerar que a Matemática, quando relacionada com

diferentes formas de linguagem como a escrita, a oralidade e os registros visuais e simbólicos, amplia as possibilidades de expressão e compreensão dos estudantes. A valorização dessas variadas linguagens no ensino matemático contribui não apenas para o desenvolvimento cognitivo, mas também para a reconstrução de pertencimento e emocional das crianças e adolescentes hospitalizados.

Referências

BRASIL. **Lei nº 13.716, de 24 de setembro de 2018.** Altera o art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para assegurar atendimento educacional a pessoas em situação de vulnerabilidade. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 25 set. 2018.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 27833, 23 dez. 1996.

ESTEVES, Cláudia Regina. **Pedagogia hospitalar: um breve histórico.** São Paulo: Pedagogia das Letras, 2008.

FERREIRA, Emanuelle da Silva; PESSOA, Ana Cláudia Rodrigues Gonçalves. Acompanhamento pedagógico hospitalar às crianças com câncer em processo de alfabetização. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 39, 2023. DOI: 10.1590/0102-469837031. Disponível em: <<https://periodicos.ufmg.br/index.php/edrevista/article/view/37031>>. Acesso em: 26 jun. 2025.

FERREIRA, Mayara Kelly Moura. Criança e adolescente cronicamente adoecidos e a escolarização durante a internação hospitalar. 2013. 126 f. **Dissertação** (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013.

FERREIRA, Mayara Kelly Moura; GOMES, Ingrid Lopes Veras; FIGUEIREDO, Silvana Valença; QUEIROZ, Maria Valéria de Oliveira; PENNAFORT, Valéria Pennafort dos Santos. Criança e adolescente cronicamente adoecidos e a escolarização durante a internação hospitalar. **Trabalho, Educação e Saúde**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 3, p. 639–655, set./dez. 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1981-7746-sip00067>>. Acesso em: 27 jun. 2025.

FONSECA, Eneida Simões da. **Atendimento pedagógico-educacional para crianças e jovens hospitalizados: realidade nacional.** Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 1999.

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA – IMIP. **Classe Hospitalar da Figueira é inaugurada no IMIP. Recife: IMIP, 2024.**

Disponível em: <<https://imip.org.br/noticias/classe-hospitalar-da-figueira-e-inaugurada-no-imip/>>. Acesso em: 17 jun. 2025.

INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL DO AGRESTE – ICIA. **TeleOncoPed ICIA: plataforma de teleinterconsulta e ensino sobre câncer infantojuvenil**. Caruaru, s.d. Disponível em: <<https://teleoncoped.icia.org.br/>>. Acesso em: 27 jun. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. **Câncer infantojuvenil**. Rio de Janeiro: INCA, 2022. Disponível em: <https://www.inca.gov.br>. Acesso em: 21 maio 2025.

SÁ, Carolina Figueiredo; PESSOA, Ana Cláudia Rodrigues Gonçalves. Práticas de alfabetização em turma multisseriada no contexto do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). **Revista Práxis Educativa**, Ponta Grossa, v. 11, n. 1, p. 71–88, jan./abr. 2016. Disponível em: <<http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/view/7114>>. Acesso em: 4 mar. 2019.

SILVA, Patrick Leonardo Nogueira da et al. Câncer infantil: vivências de crianças em tratamento oncológico. **Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília**, v. 72, supl. 3, p. 60–67, 2019. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/reben/a/W7y8XQ9Hb4mLfmdFNbfwRtF/?lang=pt>>. Acesso em: 19 jun. 2025.